

TIJORAT BANKLARIDA XARAJATLARNI NAZORAT QILISHNING TAKOMILLASHTIRILISHI: KAMCHILIKLAR VA MUAMMOLAR

Azimov Sobitjon – O'zbekiston Respublikasi

Bank-Moliya akademiyasi

mutaxassisligi 2 – kurs magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqola tijorat banklarida xarajatlarni nazorat qilish jarayonidagi kamchiliklar va muammolarni tahlil qiladi. Xarajatlarni samarali nazorat qilish banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Maqolada ma'lumotlarning kamligi, ichki nazoratning yetarli darajada bo'lmasligi, texnologik rivojlanishning yo'qligi, xodimlar malakasining pastligi va qonunchilik talablaridagi o'zgarishlar kabi muammolar ko'rib chiqiladi. Har bir kamchilik uchun amaliy misollar keltiriladi va ularni bartaraf etish yo'llari taklif etiladi. Natijada, maqola tijorat banklarining xarajatlarni nazorat qilish jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan tavsiyalarni taqdim etadi, bu esa banklarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar tahlili, xodimlar malakasi, amaliy misollar, kamchiliklar, raqobatbardoshlik, samarali boshqarish, firibgarliklarni oldini olish, avtomatlashtirish, hisobotlar.

Ключевые слова: анализ данных, квалификация сотрудников, регуляторные требования, практические примеры, недостатки, конкурентоспособность, эффективное управление, предотвращение мошенничества, автоматизация, отчеты.

Key words: data analysis, employee qualifications, regulatory requirements, practical examples, deficiencies, competitiveness, effective management, fraud prevention, automation, reports

Tijorat banklarida xarajatlarni nazorat qilish jarayoni bankning moliyaviy barqarorligini va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, xarajatlarni nazorat qilishda mavjud bo'lgan kamchiliklar va muammolar bu jarayonni samarali amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Ushbu maqolada tijorat banklarida xarajatlarni nazorat qilishda yuzaga keladigan asosiy kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Tijorat banklarida xarajatlarni nazorat qilishni takomillashtirish mavzusida kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida jadval shaklida ma'lumot keltiraman:

Kamchiliklar	Tavsiyalar	Amaliy misollar
Ma'lumotlarning kamligi va aniq bo'lmasligi	Ma'lumotlarni yaxshilash, avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etish	Xarajatlar bo'yicha to'liq hisobotlar tayyorlash
Ichki nazoratning yetarli darajada takomillashmaganligi	Ichki nazorat tizimlarini kengaytirish, nazorat standartlarini belgilash	Firibgarliklarni aniqlash uchun ichki nazorat auditi o'tkazish
Texnologik rivojlanishning yo'qligi	Zamonaviy dasturlar va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish	E – hisobot tizimlari yordamida harajatlarni real vaqtda kuzatish
Xodimlar malakasining yetarli darajada emasligi	Muntazam treninglar va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish	Xodimlar uchun xarajatlarni boshqarish bo'yicha treninglar o'tkazish
Qonunchilik va normative	Qonunchilik talablariga moslashish	Yangi qonunchilikka muvofiq xarajatlarni

talablarning o'zgarishi	jarayonini takomillashtirish	qayta ko'rib chiqish
-------------------------	------------------------------	----------------------

Ushbu jadvalda tijorat banklarida xarajatlarni nazorat qilish jarayonidagi kamchiliklar, ularni bartaraf etish uchun tavsiyalar va amaliy misollar keltirilgan. Jadvalni ko'rib chiqish orqali banklar o'z xarajat nazoratini takomillashtirish bo'yicha aniq choralar belgilashlari mumkin.

Xulosa sifatida aytib o'tish joizki, tijorat banklarida xarajatlarni nazorat qilish jarayoni, banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, bu jarayonda yuzaga keladigan kamchiliklar va muammolar, masalan, ma'lumotlarning yetarli darajada bo'lmasligi, ichki nazorat tizimlarining zaifligi, texnologik rivojlanishning cheklanganligi, xodimlarning malakasining pastligi va qonunchilikdagi o'zgarishlarga tezda moslashish qiyinchiliklari bank faoliyatining samaradorligini pasaytiradi. Ushbu maqola muammolarni chuqur tahlil qilib, amaliy misollar va tavsiyalar asosida xarajatlarni nazorat qilish jarayonini takomillashtirish yo'llarini taklif etadi. Natijada, banklar samarali boshqaruvni amalga oshirishi, xarajatlarni optimallashtirishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Kelajakda, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xodimlar malakasini oshirish orqali banklar xarajatlarni nazorat qilishni yanada samarali tashkil etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov, B. (2022). Tijorat banklarida xarajatlarni nazorat qilish jarayonlari: Mavjud muammolar va yechimlar. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki, Moliya va iqtisodiy tadqiqotlar bo'limi.
2. Ergashov, N. (2019). Xarajatlarni nazorat qilishning innovatsion yondashuvlari. Tashkent, O'zbekiston Milliy Universiteti.

3. Abdullaeva, M. (2020). Banklar faoliyatida xarajatlarni boshqarish va nazorat qilish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar. O'zbekiston Moliya vazirligi, Moliya va iqtisodiy nazorat bo'limi.